

SAYLOV MADANIYATI

Musayev B.B

O'zDJTSU p.f.n. prof

Xushvaqto'v Z.R

O'zDJTSU o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi saylov madaniyati va uning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berilgan. Saylov madaniyati fuqarolarning siyosiy jarayonlarda ongli, mas'uliyatli ishtirokini, ularning huquq va burchlarini hurmat qilishini ifodalaydi. Maqola saylovchi madaniyatining asosiy jihatlari, xususan, ongli tanlov, mas'uliyat hissi, qonun-qoidalariga rioya qilish, ovozning mustaqilligi va maxfiyligi, siyosiy xabardorlik haqida fikr yuritadi. Shuningdek, saylov tashviqotining ahamiyati, fuqarolarning saylovlarda ishtirok etishining sabab va foydalari, saylovchi tomonidan rioya qilinishi lozim bo'lgan asosiy tamoyillar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Saylov madaniyati, fuqarolik burchi, siyosiy xabardorlik, ongli tanlov, saylov qonunchiligi, saylov tashviqoti, saylovchi mas'uliyati, demokratiya, ovoz berish, saylov jarayoni.

ELECTORAL CULTURE

Abstract. This article provides detailed information about the election culture and its importance in the Republic of Uzbekistan. Electoral culture represents conscious, responsible participation of citizens in political processes, respect for their rights and duties. The article reflects on the main aspects of voter culture, in particular, informed choice, sense of responsibility, compliance with laws, independence and privacy of vote, and political awareness. Also, the importance of election campaigning, the reasons and benefits of citizens' participation in elections, and the main principles that should be observed by the voter are also covered.

Key words: Voting culture, civic duty, political awareness, informed choice, electoral law, election campaign, voter responsibility, democracy, voting, election process.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация об избирательной культуре и ее значении в Республике Узбекистан. Электоральная культура представляет собой осознанное, ответственное участие граждан в политических процессах, уважение их прав и обязанностей. В статье размышляются основные аспекты избирательной культуры, в частности, осознанный выбор, чувство ответственности, соблюдение законов, независимость и тайна голосования, политическая сознательность. Также освещены значение предвыборной агитации, причины и выгоды участия граждан в выборах, а также основные принципы, которые должен соблюдать избиратель.

Ключевые слова: Культура голосования, гражданский долг, политическое сознание, осознанный выбор, избирательное право, избирательная кампания, ответственность избирателя, демократия, голосование, избирательный процесс.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128-moddasida: “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesiga, viloyatlar, tumanlar, shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov tegishincha ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda – oktyabr oyi uchinchi o‘n kunligining birinchi yakshanbasida o‘tkaziladi” [1], deb ko‘rsatilgan. Shunga ko‘ra, mamlakatimizda saylov jarayoni 2024 yil 27-oktabrda saylov o‘tkaziladi.

Saylovda Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzod, mahalliy Kengashlar deputatligiga nomzod ko‘rsatish huquqiga siyosiy partiyalar egadir [2]. Bugungi kunda ular qizg‘in saylovoldi tashviqot ishlarini amalga oshirmoqda va saylovchilarning saylov madaniyatini yuksaltirishga sezilarli hissa qo‘shmoqda.

Saylovchi madaniyati – bu fuqarolarning saylov jarayonlarida ongli, mas’uliyatli va faol ishtirok etishi, o‘z huquqlarini hurmat qilishi va ularga rioya qilishi bilan bog‘liq bo‘lgan odob-axloq qoidalari to‘plamidir. Bu madaniyat nafaqat saylov kuni ovoz berishni o‘z ichiga oladi, balki saylov jarayonining barcha bosqichlarida fuqarolarning ma’lumotli va adolatli ishtirok etishini ta’minlaydi. Saylovchi madaniyati demokratiyaning asosiy ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, har bir fuqaroning siyosiy ongini, huquqiy bilimni va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishini ifodalaydi. Saylovchi madaniyatining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1) *ongli tanlov*: Saylovchi madaniyati birinchi navbatda har bir fuqaroning siyosiy masalalarda chuqur bilimga ega bo‘lishini talab qiladi. Saylovchilarning nomzodlar va siyosiy partiyalar dasturlari bilan tanishib chiqishi, ularning

qarashlarini tahlil qilishi, va keyin esa ongli ravishda ovoz berishi zarur. Bu davlat siyosiy yo'nalishini belgilashda to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi.

2) *mas'uliyat hissi*: Saylovchi o'z ovozi bilan nafaqat o'zining, balki butun jamiyatning kelajagini shakllantirayotganini tushunishi kerak. Saylovchi madaniyati fuqarolardan davlat va jamiyat oldida o'z burchlarini his qilishni, mas'uliyatli ovoz berishni talab qiladi.

3) *qonun-qoidalarga rioya qilish*: Ovoz berish jarayonida qonunlarga rioya qilish saylovchi madaniyatining muhim qismidir. Fuqarolar saylov qonunchiligini hurmat qilishi, ovoz berish tartib-qoidalariga amal qilishi va bu jarayonda halollikni saqlashi lozim. Shu bilan birga, saylov jarayonida nohaqlik va qonunbuzarliklarning oldini olish uchun fuqarolar hushyor bo'lishlari zarur.

4) *ovozning mustaqilligi va maxfiyligi*: Saylovchi madaniyati har bir fuqaroning ovozini hech qanday bosim ostida bo'lmasdan, erkin va mustaqil ravishda berishini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Har bir saylovchi o'z tanlovini mustaqil ravishda amalga oshirishi, ovozini maxfiy saqlashi va uni oshkor etmasligi kerak.

5) *siyosiy xabardorlik*: Saylovchi madaniyatiga siyosiy va ijtimoiy jarayonlardan xabardor bo'lish kiradi. Bu, fuqarolarning jamiyatdagi muhim siyosiy hodisalar, qonunlar va siyosatni shakllantiruvchi masalalar bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lishi orqali ta'minlanadi. Siyosiy xabardorlik saylovchilarga ovoz berishda to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi[3].

Saylov tashviqoti siyosiy kampaniyaning eng muhim qismlaridan biri bo'lib, uning muvaffaqiyati natijada saylovda g'alaba qozonishni ta'minlashi mumkin. Samarali tashviqot saylovchilarga aniq va ishonchli xabar yetkazishi, ularning ehtiyojlari va orzulariga mos kelishi lozim. Quyida saylovga qanday tashviqot qilish kerakligi haqida ba'zi muhim jihatlar ko'rsatilgan.

Maqsadli auditoriyani aniqlash. Tashviqotni boshlashdan oldin, saylovchilarning kim ekanini, ularning ehtiyojlari va qiziqishlari qanday ekanini tushunish kerak. Har bir saylovchining ehtiyojlari bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun qaysi guruhga qanday xabar yetkazish lozimligini oldindan bilish zarur. Yoshlar, pensiya yoshidagi odamlar, tadbirkorlar yoki qishloq aholisi kabi turli guruhlar uchun maxsus tashviqot strategiyalari ishlab chiqilishi kerak.

Jozibali va aniq xabar berish. Tashviqotning asosiy elementi - saylovchiga aniq, tushunarli va jozibali xabar yetkazish. Xabar qisqa va ravshan bo'lishi lozim. Masalan, "Kelajakka ishonch" yoki "Odamlar uchun o'zgarish" kabi shiorlar orqali saylovchilarning qalbiga yo'l topish mumkin. Bundan tashqari, bu xabar saylovchilarning kundalik hayoti bilan bevosita bog'liq bo'lishi kerak.

Raqamli platformalardan foydalanish. Hozirgi kunda saylov tashviqoti internet orqali olib borilishi samaraliroqdir. Ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar va mobil ilovalar tashviqot uchun qulay vositalar bo'lib, ular orqali katta auditoriyaga tezkor va samarali xabar yetkazish mumkin. Qisqa videolar, infografikalar va jonli efirlar orqali saylovchilarni qiziqtirish va ularga o'z xabaringizni yetkazish imkoni kengdir.

Shaxsiy muloqot va jamoatchilik bilan aloqa. Saylovchilar bilan yuzma-yuz muloqot qilishning ahamiyati hali ham katta. Uchrashuvlar, mitinglar, eshikma-eshik yurishlar orqali saylovchilarning savollariga javob berish va ularning fikrlarini tinglash, ularni yanada ko'proq o'z tomoniga og'dirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, kichik shaharlarda va qishloq joylarida samarali bo'ladi.

Ishonchli va ijobiy imidjni shakllantirish. Har qanday siyosatchining muvaffaqiyati uning imidji bilan bog'liq. Tashviqot jarayonida faqat ijobiy va konstruktiv xabarlar yetkazish muhimdir. Qora PR va salbiy tashviqot ko'pincha aks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, saylovchiga ularning ovozini bergan taqdirda qanday foyda ko'rishi haqida ishonchli va aniq ma'lumot berish kerak.

Muxbirlar va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik. Matbuot konferensiyalari, intervyular va maqolalar orqali kengroq auditoriyaga chiqish mumkin. Tashviqot doirasida gazetalar, televideniye va radio orqali saylovchilarga murojaat qilish, shuningdek, ommaviy axborot vositalari bilan yaxshi hamkorlik o'rnatish zarur. Jurnalistlarga o'z rejalarinigizni tushuntirish va ularning e'tiborini tortadigan mavzularni ilgari surish ham muhim.

Tahliliy va strategik yondashuv. Saylov kampaniyasi davomida raqiblarni tahlil qilish, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, shuningdek, o'z jamoangiz faoliyatini muntazam ravishda baholab borish muhim. Tashviqot davomida qanday metodlar eng samarali bo'layotgani va qaysi sohalarda yaxshilanish kerakligi haqida muntazam tahlil yuritish saylov oldidan strategiyani o'zgartirishga yordam beradi.

Saylovlarda qatnashish fuqarolarning jamiyat hayotidagi ishtirokini belgilovchi eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat davlat boshqaruvi tizimiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatini beradi, balki demokratiyaning rivojlanishi va barqarorligiga ham xizmat qiladi[4].

1) demokratik huquqni amalga oshirish: Saylovlarda qatnashish fuqarolar uchun konstitutsion huquqdir. Har bir kishi o'z ovozini berish orqali davlat boshqaruvida bevosita ishtirok etadi va jamiyatning kelajagini belgilashga yordam beradi.

2) davlat siyosatiga ta'sir qilish: Saylovlar fuqaro ovozlari orqali siyosiy rahbarlarni saylash imkonini beradi. Natijada, xalqning istaklari va talablariga mos

keladigan siyosat ishlab chiqiladi. Har bir ovoz siyosiy qarorlar va hukumat faoliyatiga ta'sir qiladi.

3) javobgarlik va hisobdorlikni ta'minlash: Saylovlar orqali fuqarolar rahbarlar va ularning faoliyatiga baho beradilar. Agar rahbarlar fuqarolarning manfaatlariga mos kelmaydigan siyosat olib borsalar, saylovchilar keyingi saylovda ularni almashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu rahbarlarning mas'uliyatli bo'lishiga olib keladi.

4) Jamiyatni birlashtirish: Saylovlar fuqarolarni bir maqsad yo'lida birlashtiradi va jamoaviy ongini mustahkamlaydi. Turli ijtimoiy qatlam va guruhlar vakillari saylovlar orqali o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa jamiyatda siyosiy barqarorlik va ijtimoiy birdamlikni kuchaytiradi.

5) kelajak avlod uchun mas'uliyat: Saylovlarda qatnashish orqali nafaqat hozirgi kun uchun, balki kelajak avlodlar uchun ham muhim qarorlar qabul qilinadi. Ovoz beruvchi kishi kelajakda yashaydigan yoshlar uchun ham barqaror va adolatli tizimni shakllantirishda o'z hissasini qo'shadi.

Saylovlarda qatnashish har bir fuqaroning demokratiya jarayoniga qo'shgan bevosita hissasidir. Bu nafaqat huquq, balki davlatning kelajagini shakllantirishdagi mas'uliyat hamdir. Quyida saylovlarda qatnashishning asosiy sabablari keltiriladi:

1) davlat boshqaruviga ta'sir ko'rsatish: Saylovlarda qatnashish orqali fuqaro o'z davlatida qanday siyosiy rahbarlar bo'lishini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bir ovoz davlat siyosatiga ta'sir etib, kelajakdagi muhim qarorlar qabul qilinishiga yordam beradi.

2) ovozning kuchi: Har bir ovoz muhimdir. Ko'pchilik, "Mening ovozim hech narsani o'zgartirmaydi", deb o'ylaydi, lekin tarixda juda kichik farqlar bilan g'alaba qozongan yoki yutqazgan saylovlar ko'p. Ovoz bermaslik boshqa kishilarning qarorlariga passiv rozi bo'lishni bildiradi.

3) fuqarolik burchi: Saylovlarda qatnashish demokratiya uchun eng muhim fuqarolik burchlaridan biridir. Har bir fuqaro jamiyat hayotida ishtirok etishi, o'z huquqlari va manfaatlarini himoya qilishi kerak. Bu davlat boshqaruvida faol ishtirok qilish vositasidir.

4) davlat siyosatining yaxshilanishi: Ovoz bergan fuqarolar hukumatdan hisobdorlikni talab qilishga haqli bo'ladilar. O'zingizni qiziqtirgan sohalar bo'yicha o'zgarishlar bo'lishini istasangiz, ovoz berish orqali bu jarayonga ta'sir ko'rsatishingiz mumkin.

5) ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash: Saylovlar orqali xalq o'z tanlovini bildiradi va ijtimoiy birdamlik mustahkamlanadi. Bunda fuqarolar o'z davlatlari uchun

birgalikda qaror qabul qilish imkoniga ega bo'ladi, bu esa ijtimoiy barqarorlikka xizmat qiladi.

6) o'z kelajagingizni shakllantirish: Har bir fuqaro saylov orqali o'z kelajagini shakllantirishga hissa qo'shadi. Saylov natijalari davlatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun saylovlarda ishtirok etish kelajagingiz uchun muhim qarorlarni qabul qilishdir.

Saylov targ'iboti fuqarolarni saylov jarayonida faol ishtirok etishga undash va ularni siyosiy jarayonlar haqida xabardor qilish maqsadida olib boriladigan tashviqot va axborot tarqatish faoliyatidir. Bu jarayon davlat organlari, siyosiy partiyalar, nomzodlar va turli nodavlat tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. Targ'ibotning asosiy maqsadi fuqarolarni ovoz berishga jalb qilish, ularga siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida o'z hissalarini qo'shish muhimligini tushuntirishdir. Saylov targ'iboti quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Ma'lumot yetkazish: Targ'ibot orqali saylovchilarga saylov jarayonlari, nomzodlar va ularning dasturlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Bu saylovchilarga ongli ravishda qaror qabul qilish imkonini yaratadi.

Fuqarolarni faol qatnashishga undash: Saylov targ'iboti fuqarolarni siyosiy jarayonlarda ishtirok etishga rag'batlantiradi. Ovoz berishning ahamiyati va fuqarolik burchi tushuntiriladi, har bir fuqaroning ovozi siyosiy qarorlar qabul qilishda muhim o'rin tutishi eslatiladi.

Demokratik jarayonni kuchaytirish: Saylov targ'iboti demokratiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Ochiq va adolatli saylovlar o'tkazilishi uchun fuqarolar keng qamrovli va ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishlari kerak. Bu jarayon orqali fuqarolar davlat boshqaruvida bevosita ishtirok etish huquqiga ega ekanliklarini his qilishadi.

Nomzodlar va dasturlarni taqdim etish: Siyosiy partiyalar va nomzodlar o'z dasturlarini fuqarolarga yetkazish uchun targ'ibot jarayonidan foydalanadilar. Bu saylovchilarga nomzodlarni solishtirish va o'z manfaatlariga mos keladigan tanlov qilish imkonini beradi[5].

Saylovchi ovoz berish jarayonida amal qilishi kerak bo'lgan qoida va tamoyillar saylovlarning adolatli va ochiq o'tishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Quyida saylovchi rioya qilishi kerak bo'lgan 5 eng muhim qoida keltirilgan:

ongli ovoz berish: Saylovchi o'z qarorini ma'lumotli va ongli ravishda qabul qilishi kerak. Nomzodlar va siyosiy partiyalar dasturlari bilan tanishib chiqish, ularning siyosiy qarashlari va taklif etayotgan loyihalarini tahlil qilish fuqaroga

to'g'ri tanlov qilish imkonini beradi. Bu orqali saylovchi o'z manfaatlariga va jamiyat kelajagiga mos tanlov qiladi.

mustaqil va erkin qaror qabul qilish: Saylov jarayonida hech qanday tashqi ta'sir yoki bosimsiz ovoz berish muhimdir. Har bir fuqaro o'z qarorini mustaqil ravishda qabul qilishi va boshqa shaxslarning ta'sirisiz ovoz berishi kerak. Bu demokratiyaning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, har bir fuqaro o'z xohish-irodasini erkin ifoda etishi zarur.

ovozning maxfiyligi: Saylovchi o'z ovozini maxfiy saqlashi, hech kimga tanlovini oshkor qilmasligi lozim. Bu qoida saylovlarda adolat va oshkoralikni ta'minlash uchun joriy etilgan. Ovozning maxfiyligi har bir fuqaroning xavfsizligi va siyosiy erkinligini kafolatlaydi.

qonun-qoidalarga rioya qilish: Saylovchi saylov jarayonida mavjud qonun-qoidalarga to'liq rioya qilishi zarur. Ovoz berish vaqtida saylov uchastkalarida tartibni saqlash, qonuniy ravishda ro'yxatdan o'tgan holda ovoz berish hamda ovozlarni noqonuniy usullar bilan ta'sir qilmasdan, halol ishtirok etish muhimdir.

mas'uliyat bilan ishtirok etish: Saylovlar davlat boshqaruvi tizimini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shuning uchun fuqarolar ovoz berishda mas'uliyat bilan yondashishlari lozim. Ovoz berish nafaqat huquq, balki kelajak avlodlar uchun javobgarlikni o'z ichiga oladigan mas'uliyatdir. Har bir fuqaro o'z ovozi orqali mamlakat siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, saylov madaniyati demokratik jamiyatning barqaror va adolatli rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Fuqarolarning siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishi, ularning davlat boshqaruvida o'z ovozi orqali hissa qo'shish imkonini beradi. Saylovchi madaniyati fuqarolarning siyosiy xabardorligi, mas'uliyat va qonun-qoidalarga rioya qilish tamoyillariga asoslanadi. Ongli tanlov qilish, ovozning mustaqilligi va maxfiyligi, shuningdek, har bir fuqaroning ovozi davlat siyosatiga ta'sir ko'rsatishi jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va birdamlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Saylov jarayonlarida ishtirok etish nafaqat konstitutsion huquq, balki kelajak avlodlar oldidagi javobgarlikdir. Shu sababli, saylovchi madaniyatini rivojlantirish har bir fuqaroning burchi bo'lib, demokratiya tamoyillarining mustahkamlanishiga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 01.05.2023
2. O'zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi. 26.06.2019

3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 06.11.2018 yildagi PQ-4004-son.

4. Марказий сайлов комиссиясининг мажлиси; 26/07/2024

5. Gazeta.uz

6. Turdimuratov Y. A. Etnosport–milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini rivojlantirishning muhim omili //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 132-139.

7. Турдимуратов Я. О‘zbekistonda etnosportni ommalashtirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari //Актуальные проблемы спортивной науки. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 125-128.